

Evolución del mercado audiovisual en Europa y en España: análisis del marco legal y el rol de la televisión pública

Lara Hernández-Sánchez
(Universidad de Málaga)

José Patricio Pérez-Rufí
(Universidad de Málaga)

Resumen: Este trabajo analiza la estructura del mercado audiovisual en Europa y España, centrándose en la televisión pública y el marco legal que la regula. A través de un enfoque en la excepcionalidad cultural europea, se estudian las políticas de comunicación, especialmente aquellas que protegen y promueven la producción audiovisual nacional en un contexto de globalización. El análisis explora cómo las políticas audiovisuales y la legislación, como la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, han evolucionado para adaptarse a los desafíos actuales del mercado, incluyendo la competencia con las plataformas digitales. El objetivo principal es comprender cómo estas políticas han influido en la financiación, independencia editorial y la producción de contenidos audiovisuales, especialmente en el contexto de la excepcionalidad cultural europea, que protege la producción audiovisual local frente a la globalización. El estudio subraya que, aunque la televisión pública europea enfrenta importantes desafíos, sigue desempeñando un papel central en la promoción de la cultura y la diversidad. El futuro dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la competencia global, garantizando su sostenibilidad y relevancia.

Palabras clave: televisión; televisión pública; políticas audiovisuales; medios de servicio público; plataformas de vídeo bajo demanda; audiencia de televisión

Abstract: This paper analyses the structure of the audiovisual market in Europe and Spain, focusing on public television and the legal framework that regulates it. Through a focus on European cultural exceptionalism, it studies communication policies, especially those that protect and promote national audiovisual production in a context of globalisation. The analysis explores how audiovisual policies and legislation, such as the Audiovisual Media Services Directive, have evolved to adapt to current market challenges, including competition with digital platforms. The main objective is to understand how these policies have influenced the funding, editorial independence and production of audiovisual content, especially in the context of European cultural exceptionalism, which protects local audiovisual production in the face of globalisation. The study underlines that, although European public television faces significant challenges, it continues to play a central role in promoting culture and diversity. The future will depend on its ability to adapt to technological change and global competition, ensuring its sustainability and relevance.

Keywords: television; public television; audiovisual policies; public service media; public service media; video on demand platforms; television audience

1. Introducción

La televisión pública en Europa ha evolucionado significativamente desde sus inicios, reflejando las particularidades culturales, sociales y políticas de cada país. A lo largo de las décadas, ha experimentado transformaciones en su estructura, modelos de financiación y regulación, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las demandas de las audiencias. Este estudio se centra en examinar la estructura del mercado audiovisual en Europa, con especial atención a la televisión pública, y su marco legal.

El modelo de televisión pública en Europa se distingue por su enfoque intervencionista en comparación con otras regiones del mundo, particularmente los Estados Unidos, donde el modelo comercial predomina. La legislación europea en materia audiovisual está orientada a proteger y promover la producción audiovisual nacional y europea, en el marco de lo que es conocido como la "excepcionalidad cultural". Este principio busca garantizar que los contenidos producidos localmente puedan competir en un mercado audiovisual global dominado por producciones estadounidenses y otras potencias internacionales.

Uno de los pilares fundamentales en la regulación audiovisual en Europa es la “Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA)”, que fue revisada en 2010 y nuevamente en 2018, adaptándose a las nuevas realidades del mercado mediático, como la creciente relevancia de las plataformas de video bajo demanda (VoD).

Este estudio examina en detalle cómo las políticas audiovisuales de la Unión Europea y los diferentes modelos de televisión pública han evolucionado, desde su creación hasta la actualidad, destacando las tensiones entre la financiación pública, la necesidad de independencia editorial y los desafíos que enfrentan en un mercado cada vez más dominado por las plataformas digitales. Además, se explora cómo las características culturales y políticas de cada país han influido en el desarrollo de sus sistemas televisivos, con un enfoque particular en el caso español.

La estructura del mercado audiovisual en Europa, y particularmente el papel de la televisión pública, es el resultado de décadas de evolución y adaptación a un entorno cambiante, marcado por avances tecnológicos, cambios regulatorios y la creciente competencia de las plataformas digitales. Este artículo ofrece una visión profunda de cómo estas dinámicas han moldeado el panorama televisivo europeo, proporcionando un marco integral para comprender los desafíos y oportunidades actuales del sector audiovisual en Europa.

2. Políticas de comunicación en televisión en Europa.

Las políticas de comunicación en Europa suelen caracterizarse por un enfoque más intervencionista que neoliberal, fundamentado en el principio de la excepcionalidad cultural. Este enfoque prioriza la protección, promoción y apoyo a la creación de producciones audiovisuales europeas. Como afirma Iskra (2022), “la política audiovisual de la Unión se rige por los artículos 167 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (...). La pieza clave de la legislación en este ámbito es la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que fue revisada en 2018. El principal instrumento de la Unión para ayudar a este sector (en particular, el cinematográfico) es el capítulo MEDIA del programa Europa Creativa. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se han de respetar la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

En 1987, la Unión Europea decide abordar la regulación de la televisión mediante la “Directiva de Televisión sin Fronteras”, aprobada en 1989. Esta normativa establecía

obligaciones como la emisión de contenido europeo, la protección de menores, y restricciones en la publicidad.

En 2010, se actualiza esta directiva, permitiendo a los gobiernos de la UE imponer cuotas de programación de producción europea y exigir inversión en producciones nacionales y europeas. Esta directiva fue revisada previamente en 1997 y 2007. En 2010, también se aprueba la “Directiva 2010/13/UE”, que refuerza el carácter “proteccionista de las políticas culturales y de comunicación europeas”, especialmente en lo que respecta a la producción audiovisual y cinematográfica. García-Leiva (2016, p. 28) considera esta directiva como el pilar fundamental de la política audiovisual de la UE, “ya que se asienta sobre dos principios básicos: la libre circulación de obras europeas en el mercado interior y el derecho a establecer cuotas de emisión y producción de obras europeas”.

La Directiva Europea de 2010 sirvió como base para la aprobación de una nueva directiva en 2018 (“Directiva UE 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018”). Esta actualización responde a la evolución del panorama mediático, estableciendo cuotas mínimas de contenido europeo en los catálogos de las plataformas internacionales de video bajo demanda (VoD) que operan en Europa. Además, permite que los gobiernos nacionales exijan a estas plataformas invertir en la producción de cine nacional o europeo.

El objetivo de la “Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Unión Europea de 2018” fue “aplicar a las plataformas online reglas similares a las que ya regulan los 5.141 canales de televisión que existen en la Unión y lograr así un equilibrio entre la competitividad y la protección del consumidor” (Aguado-Guadalupe y Bernaola, 2019, p. 17). De esta manera se amplió a las plataformas internacionales la regulación que ya se venía aplicando a las televisiones de los diversos mercados domésticos europeos.

La adaptación en España de la Directiva europea de 2018, al igual que sucedió con la ley que impuso a los operadores televisivos la obligación de invertir en la producción cinematográfica nacional (Pérez-Rufí y Castro-Higueras, 2020), marca una inflexión que tendrá repercusiones futuras. En este contexto, la Directiva europea de 2018 se ha incorporado en la “Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2022”, que actualmente constituye la principal normativa en el ámbito audiovisual en España.

Dentro de las políticas audiovisuales de la UE hay que señalar el programa Europa Creativa. “El 14 de diciembre de 2020, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo por el que se garantizaban 2.440 millones de euros de financiación para el próximo programa Europa Creativa (2021-2027)” (Iskra, 2022). El objetivo de este programa de ayudas es “ayudar a los profesionales del sector audiovisual a desarrollar nuevas capacidades profesionales, así como estimular la cooperación y la movilidad transfronterizas e impulsar la innovación en la creación y producción de obras audiovisuales europeas, como películas y programas de televisión (ficción, películas infantiles y de animación, documentales y cortometrajes), obras interactivas

(videojuegos) y coproducciones europeas e internacionales. También apoya la circulación, la promoción y la distribución en línea y en cines en todo el mundo (a través de plataformas de distribución y el subtítulo, el doblaje y la audiodescripción) de obras europeas en el nuevo entorno digital” (Iskra, 2022).

3. Televisión pública en Europa: la UER (Unión Europea de Radiodifusión).

La Unión Europea de Radiodifusión (UER o EBU, en inglés) es la asociación de las televisiones europeas, con sede en Ginebra (Suiza). Fundada en el año 1950 por 23 socios, actualmente cuenta con 112 miembros en 56 países y varios socios.

Fuente: UER (2024).

Los países miembros de la UER no tienen por qué ser miembros de la Unión Europea (UE), dado que es un organismo independiente a la UE. Reúne tanto a televisiones públicas como a algunas televisiones privadas con obligaciones de servicio público. Para pertenecer a la UER/EBU de forma activa, los socios deben cumplir una serie de condiciones y estar al corriente del pago de las cuotas que exija la membresía (UER, 2024).

La principal función de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) es facilitar el intercambio de programas, la coproducción de contenidos y la gestión compartida de derechos de emisión entre sus miembros (UER, 2024). La UER está organizada en dos redes: Euroradio, enfocada en contenidos de radio, y Eurovisión, dedicada a la televisión. De esta última toma su nombre el célebre programa coproducido entre sus miembros, el Festival de Eurovisión (Eurovision Song Contest).

Una curiosidad sobre este evento es que los cinco principales contribuyentes financieros de la UER, que son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, tienen asegurado su pase directo a la final del certamen, sin necesidad de competir en las semifinales. A este grupo se le conoce como "el Big Five". Además, el país anfitrión del festival también tiene acceso directo a la final.

Siguiendo con el comentario sobre las televisiones públicas, desde hace algunos años, los estudios sobre televisión pública se incluyen dentro de lo que se llaman "Public Service Media" (PSM), que van más allá de la televisión y que, en un contexto multiplataforma, abarcan no solo la televisión pública, sino también otros medios de titularidad pública como la radio, la televisión por satélite, la web, las apps o las plataformas.

Las televisiones públicas de los países europeos más poblados (por orden de población), miembros de la UER, son las siguientes:

	País	TV pública
1	Alemania	ARD y ZDF
2	Francia	GRF (France Télévisions, Radio France y France Médias Monde)
3	Reino Unido	BBC, ITV
4	Italia	RAI
5	España	RTVE
6	Polonia	PRT
7	Rumanía	ROR, TVR
8	Países Bajos	NPO
9	Bélgica	VRT, RTBF
10	Grecia	ERT
11	República Checa	ČR, ČT
12	Suecia	SVT
13	Portugal	RTP
14	Hungría	MTVA
15	Austria	ORF

En Europa, los modelos de financiación de la televisión pública varían significativamente de un país a otro. Existen países donde esta se financia únicamente a través de un canon, un impuesto obligatorio para todos los hogares que posean un televisor (Pérez-Rufí, 2017). Otros países combinan diversas fuentes de ingresos, como la publicidad, los presupuestos públicos o

una mezcla de canon, publicidad y financiación estatal (Pérez-Rufí, 2017). Es importante destacar que, en aquellos países donde se cobra un canon anual para financiar la televisión pública, este sistema no implica que la televisión sea privada o de pago, sino que sigue siendo gestionada por instituciones públicas, sostenida a través de este impuesto específico.

En el caso de España, la televisión pública estatal, TVE, se financia principalmente a través de los presupuestos públicos del Estado y las contribuciones de operadores de televisión privada y de telefonía, que aportan cerca de la mitad del presupuesto de la cadena. Desde la entrada en vigor de la ley que reformó el modelo de financiación de TVE en 2009, la cadena dejó de emitir publicidad en enero de 2010 (Pérez-Rufí, 2020). Por otro lado, la radio pública RNE, que también forma parte de RTVE, nunca ha dependido de la publicidad, financiándose exclusivamente mediante presupuestos públicos. En España, a diferencia de otros países europeos, nunca se ha implantado un canon específico para financiar la televisión pública, por lo que la ciudadanía no ha tenido que pagar un impuesto anual destinado a este fin.

Un cambio notable en el panorama europeo ocurrió en el verano de 2022, cuando el Senado de Francia votó en contra del mantenimiento del canon para financiar su televisión pública, eliminando así esta forma de financiación.

Por otro lado, la BBC en el Reino Unido sigue siendo un ejemplo paradigmático de financiación exclusiva a través del canon, manteniendo este sistema como su única fuente de ingresos.

Fuente: Wikipedia (2024).

4. Audiencia: consumo de televisión en Europa y diferencias con España.

En nuestro país, los hábitos de consumo televisivo difieren notablemente del promedio europeo, una disparidad que puede atribuirse tanto a las preferencias del público como a las decisiones gubernamentales en materia de telecomunicaciones. Mientras que en Europa, en 2013,

el satélite era la opción más utilizada para acceder a contenidos televisivos (con un 35% de los hogares), seguido de cerca por el cable y la televisión terrestre (ambos con un 27%), y la IPTV (televisión por Internet) ocupaba el último lugar con un 11%, España presentaba un panorama bastante diferente. La Televisión Digital Terrestre (TDT) dominaba en el 67% de los hogares, el satélite solo tenía un 15% de cuota, el IPTV alcanzaba el 9%, y el cable se limitaba a un 8%, según el informe Satellite Monitor 2014, encargado por la compañía SES Astra. Este estudio ya señalaba una tendencia en Europa hacia la migración desde la televisión terrestre a tecnologías como el satélite o la IPTV, que ofrecían mayor capacidad y flexibilidad de recepción.

El comportamiento del consumidor español en este sentido ha sido una excepción dentro del contexto europeo. En 2016, mientras que el satélite se consolidaba como la principal forma de consumo televisivo en Europa (con un 35% de preferencia), seguido por el cable y la TDT (ambos con un 26%), y la televisión conectada (que incluye las plataformas VoD) crecía rápidamente hasta alcanzar el 14%, en España la TDT seguía siendo la opción mayoritaria con un 60% de hogares utilizándola. Sin embargo, el consumo de televisión conectada en España experimentaba un crecimiento espectacular, alcanzando el 22% y demostrando que los españoles, aunque fieles a la TDT, también adoptaban rápidamente las nuevas tecnologías.

Para 2020, las cifras en Europa consolidaron aún más la televisión por satélite como la opción preferida por el 39% de los hogares, seguida del cable (23,4%) y la TDT (21,4%). En España, sin embargo, aunque la TDT seguía siendo la opción predominante, su uso había caído notablemente a un 44%, una disminución considerable frente al 60% de 2016 y al 72% de 2013. Por otro lado, la televisión por satélite mantenía un seguimiento bajo con un 16,3%, mientras que el cable apenas representaba el 8,7%. Lo que destacaba en este periodo era el avance de la televisión conectada, que se había convertido en la opción preferida para el 31% de los hogares, situando a España por delante de muchos países europeos en la adopción de este modelo de tecnología. Aunque no se contaba con datos precisos sobre el consumo de plataformas VOD (como Netflix, Disney+ y otras), se estimaba que entre el 40% y el 60% de la población española utilizaba estos servicios para acceder a contenidos audiovisuales.

A pesar de las diversas crisis que han afectado a la industria audiovisual, la televisión sigue siendo una forma de entretenimiento predominante en Europa y España. Aunque la crisis económica y la aparición de nuevas plataformas de consumo fragmentaron la forma en que los espectadores acceden a contenidos (Pérez-Rufí, 2017), no han logrado disminuir de manera significativa el consumo televisivo en general. Lo que sí ha ocurrido es una fragmentación del consumo —debido a la diversidad de modos de acceso a la televisión— y, al mismo tiempo, una concentración de la oferta, ya que cada vez son menos los operadores que controlan el mercado.

Es interesante observar que el pico de consumo de televisión en España se alcanzó en 2012, en pleno auge de la crisis económica y coincidiendo con “el cierre de Megaupload por parte del FBI” (Pérez-Rufí et al. 2013) , lo que limitó el acceso a contenidos piratas. En ese contexto,

con una alta tasa de desempleo y menos opciones para acceder a entretenimiento gratuito, muchos españoles recurrieron a la televisión como principal fuente de entretenimiento. Incluso durante la pandemia de 2020, cuando el consumo de televisión aumentó globalmente, no se alcanzaron los niveles registrados en 2012. Esto evidencia que, en tiempos de dificultades económicas y cambios tecnológicos, la televisión sigue siendo un refugio importante para el público, aunque la forma en que se accede a ella siga evolucionando (Pérez-Rufí et al, 2013).

Fuente: Barlovento Comunicación (2024).

Una de las peculiaridades más notables en el consumo televisivo tanto en Europa como en España es la diferencia en los horarios preferidos para ver televisión, específicamente en lo que respecta al "prime time", o la franja de máxima audiencia. Este concepto, que marca los momentos del día en que los espectadores suelen sintonizar la televisión en mayor número, varía considerablemente entre los diferentes países europeos, y España se destaca por tener el prime time más tardío de toda Europa.

En la mayoría de los países europeos, el prime time comienza entre las 19:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el final de la jornada laboral y el horario de cena, lo que permite a las audiencias disfrutar de sus programas favoritos a una hora razonable, finalizando generalmente antes de la medianoche. Sin embargo, en España, este horario se desplaza notablemente hacia más tarde. El prime time en España suele arrancar alrededor de las 22:00 horas y, en muchos casos, puede extenderse hasta la medianoche o más allá. Esta diferencia refleja tanto hábitos culturales como sociales propios del país.

Una de las razones principales detrás de este fenómeno es el estilo de vida español, que tiende a comenzar y finalizar más tarde en comparación con el resto de Europa. Las cenas en España, por ejemplo, se suelen realizar a partir de las 21:00 horas, lo que retrasa el momento en que las familias se sientan a ver televisión. Esta rutina no solo afecta el horario en que las cadenas televisivas programan sus contenidos más importantes, como programas de entretenimiento,

series y telediarios, sino que también influye en la duración de estos espacios, que pueden llegar a extenderse hasta bien entrada la madrugada.

Este prime time tardío también tiene consecuencias en términos de consumo y hábitos de sueño, ya que muchas personas ajustan sus horarios para poder seguir sus programas preferidos, lo que puede contribuir a que la jornada laboral del día siguiente comience más tarde en comparación con otros países europeos. Además, este fenómeno se ha convertido en una característica distintiva del mercado televisivo español, lo que obliga a las productoras y cadenas a adaptar sus estrategias para mantener la atención de una audiencia que se acomoda a este horario peculiar.

A pesar de que en otros países europeos las emisoras buscan ajustar sus parrillas a horarios más tempranos, en un intento de atraer a audiencias que se acuestan antes, en España, el retraso del prime time no solo persiste, sino que se ha consolidado como un elemento fijo de la cultura televisiva nacional. Este patrón ha dado lugar a un prime time extendido que, aunque pueda parecer inusual desde una perspectiva externa, es perfectamente aceptado por la mayoría de los espectadores en España. La tendencia refleja, además, una flexibilidad en los horarios de entretenimiento que forma parte del estilo de vida mediterráneo, donde las largas jornadas laborales y sociales se prolongan hasta bien entrada la noche.

Este contexto plantea un contraste con el resto de Europa, donde el ritmo diario es más rápido y ajustado, y donde las cadenas de televisión han adaptado sus horarios de programación para maximizar la audiencia durante las primeras horas de la noche. Mientras tanto, en España, las cadenas compiten intensamente por mantener la atención de una audiencia nocturna fiel, que ha moldeado un consumo televisivo muy distinto al del resto del continente.

5. Televisión pública en España

La historia de la televisión en España comienza con el establecimiento de la Televisión Española (TVE), la primera cadena del país, que mantendría el monopolio televisivo hasta bien entrados los años 80, un proceso que siguió una trayectoria similar al resto de Europa. TVE inició oficialmente sus emisiones regulares el 28 de octubre de 1956, durante la dictadura de Franco, desde un modesto chalet en el Paseo de la Habana en Madrid. Aunque ya se habían realizado pruebas experimentales en ciudades como Barcelona y Madrid en 1948 con equipos de las compañías Philips y RCA, no fue hasta 1956 cuando la televisión comenzó a emitir de manera continua (Pérez-Rufí, 2020).

El desarrollo de la televisión en España fue gradual. En los primeros años, el avance fue lento y no fue hasta la década de 1960 que TVE consolidó su estructura y amplió su alcance. Entre 1962 y 1964, TVE experimentó un crecimiento significativo, convirtiéndose en una empresa de gran tamaño que servía como la única fuente de programación televisiva en el país. En 1959, se inauguraron los primeros estudios de televisión en Barcelona, conocidos como Estudios Miramar,

que estuvieron operativos hasta su traslado en 1983 a los nuevos estudios en San Cugat del Vallés. En Madrid, los estudios de Prado del Rey abrieron en 1964 y permanecieron en uso hasta su demolición en 2017, aunque posteriormente se construyeron nuevas instalaciones en el mismo lugar (Pérez-Rufí, 2020).

En sus primeros años, la televisión en España, al igual que en el resto de Europa, se concibió como un servicio público bajo control estatal, financiado en su totalidad por el gobierno. Esto contrasta con el modelo de financiación privado y comercial que se desarrolló en Estados Unidos, donde la televisión evolucionó como una industria impulsada principalmente por la publicidad. Este sistema dual de financiación —público en Europa y privado en EE. UU.— fue una de las grandes diferencias en los modelos de desarrollo televisivo a nivel global.

El monopolio de TVE duró hasta los años 80, cuando España, al igual que otros países europeos, comenzó a introducir cambios en su panorama mediático con la apertura a la televisión privada. La llegada de las primeras cadenas privadas rompió el dominio de la televisión pública, diversificando la oferta televisiva y permitiendo que nuevos actores entraran en el mercado (Pérez-Rufí, 2020). Este cambio coincidió con un periodo de transición democrática y modernización del país, que también afectó a los medios de comunicación.

Además de la introducción de cadenas privadas, otro hito importante en la evolución de la televisión en España fue el nacimiento de los canales públicos autonómicos, a partir de 1983 (Pérez-Rufí, 2020). Estos canales, gestionados por los gobiernos regionales, ofrecían una programación adaptada a las necesidades e intereses específicos de las distintas comunidades autónomas, contribuyendo a la diversidad cultural y lingüística del país. La mayoría de estas cadenas emiten actualmente a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y están integradas en la “Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos” (FORTA).

La FORTA, creada para coordinar y representar a los distintos canales autonómicos, desempeña un papel crucial en la gestión conjunta de licencias, la adquisición de derechos de emisión, la compra y venta de contenidos, y la negociación de acuerdos publicitarios. Esta federación actúa como un frente común en beneficio de sus miembros, que incluyen canales tan destacados como RTVA (Canal Sur) de Andalucía, Telemadrid de Madrid, TV3 de Cataluña, TVG de Galicia, EITB del País Vasco, y otros como À Punt Mèdia, Canarias Televisión y Aragón TV. A través de la FORTA, estas cadenas pueden compartir programas y recursos, contribuyendo a una gestión más eficiente y a la consolidación de un modelo de televisión pública regional fuerte en España.

Fuente: FORTA (2024).

Durante la década de los 90, muchas de las televisiones públicas autonómicas en España expandieron su oferta, creando segundos e incluso terceros canales para diversificar su programación y atender mejor a las necesidades de sus respectivas comunidades. Esta ampliación permitió que las emisoras autonómicas ofrecieran una mayor variedad de contenidos, desde programas culturales y educativos hasta retransmisiones deportivas y espacios dedicados a la difusión del patrimonio regional.

Con la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a principios de los 2000, TVE también amplió significativamente su oferta de canales. Antes de este cambio, su programación se limitaba a La 1 y La 2, los dos canales tradicionales que habían dominado el panorama televisivo durante décadas. Sin embargo, la transición a la TDT permitió a TVE lanzar nuevos canales especializados como Clan TV, dedicado a los contenidos infantiles (que en sus primeros años compartió frecuencia con Nostalgia TV), Teledeporte, enfocado en deportes, y el canal informativo 24h, que ofrece noticias las 24 horas del día. Además, TVE ha explorado nuevas tecnologías con canales como STAR HD para televisión por satélite y emisiones experimentales en formato ultra alta definición (4K) con el canal TVE 4K, mostrando su capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos y a la demanda de la audiencia.

Uno de los cambios más importantes en la historia reciente de RTVE se produjo en 2009, con la aprobación de una ley que modificó radicalmente su modelo de financiación. Hasta ese momento, RTVE dependía en gran parte de los ingresos por publicidad, pero la nueva normativa eliminó estos ingresos, haciendo que TVE se financiara exclusivamente a través de los presupuestos públicos, al igual que su contraparte radiofónica, RNE, que nunca había recurrido a la publicidad para financiarse. Este cambio buscaba reducir la dependencia de RTVE en el mercado publicitario y garantizar su independencia editorial, pero también implicó desafíos financieros significativos para la cadena.

Tras la eliminación de la publicidad en enero de 2010, TVE logró mantener su liderazgo en audiencia hasta 2012, gracias a una programación sólida y de éxito. No obstante, los ajustes económicos impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que incluyeron recortes en los presupuestos de RTVE, llevaron a la cadena a eliminar algunos de sus programas más costosos pero también más populares. Estos recortes afectaron negativamente a la audiencia de la cadena, provocando una disminución sostenida en sus índices de audiencia a partir de 2013. Aunque TVE intentó recuperarse en los años siguientes, ajustando su programación y apostando por contenidos más atractivos, el impacto financiero fue notorio (Pérez-Rufí, 2017).

A partir de 2016, se observó un leve repunte en las cifras de audiencia, gracias a una estrategia programática más afinada y demandante de mayores presupuestos de producción. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para devolver a TVE a su antigua posición de liderazgo. En la actualidad, La 1, el principal canal de TVE, rara vez supera el 10% de share, y el conjunto de canales del grupo RTVE apenas roza el 15% de la cuota de audiencia. Este escenario refleja los desafíos que enfrenta la televisión pública española en un entorno cada vez más competitivo, donde la oferta de plataformas digitales y la fragmentación del consumo audiovisual han cambiado drásticamente las reglas del juego.

A pesar de estos desafíos, RTVE sigue siendo una pieza clave en el panorama audiovisual español, ofreciendo contenidos que combinan servicio público y entretenimiento, aunque su futuro depende de su capacidad para adaptarse a un mercado en constante evolución, manteniendo un equilibrio entre calidad y viabilidad financiera.

La televisión en España ha pasado por distintas etapas, desde su monopolio estatal en los años de la dictadura, hasta la diversificación y apertura con la llegada de canales privados y autonómicos. A lo largo de los años, TVE ha evolucionado desde una humilde emisora en un chalet de Madrid hasta convertirse en un actor clave en el panorama audiovisual español, mientras que los canales autonómicos han jugado un papel fundamental en la representación de la diversidad cultural y lingüística del país.

6. Televisión pública de proximidad en España

Es importante destacar el papel de la televisión pública de proximidad, es decir, la televisión local o municipal, que es gestionada directamente por los ayuntamientos. Este tipo de televisión juega un rol fundamental en la difusión de información y contenidos de interés local, ofreciendo una programación adaptada a las necesidades y características de cada comunidad. Sin embargo, con la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la implementación de la “Ley General de la Comunicación Audiovisual”, aprobada en 2005, se produjo un cambio significativo en la organización de las demarcaciones de emisión de estas televisiones.

Anteriormente, las televisiones locales operaban de manera que sus zonas de emisión solían coincidir con los límites municipales, pero con la nueva normativa, las demarcaciones

pasaron a tener un alcance más amplio, abarcando en muchos casos comarcas o agrupaciones de municipios. Esto supuso un desafío para algunos ayuntamientos, que debieron decidir si participaban de forma individual o conjunta en los concursos de licencias. Esta reorganización buscaba optimizar el uso del espectro radioeléctrico y mejorar la viabilidad económica de las televisiones locales, permitiendo que alcanzaran a un público más amplio y gestionaran mejor los recursos disponibles.

En cuanto a la concesión de licencias para las televisiones locales, esta tarea recae en los gobiernos autonómicos. En Andalucía, por ejemplo, es la Junta de Andalucía la encargada de gestionar los concursos de licencias y regular el funcionamiento de estas televisiones. Las televisiones de proximidad, aunque de menor alcance en comparación con las cadenas autonómicas o nacionales, desempeñan un papel crucial en la promoción de la cultura local, la difusión de noticias comunitarias y la cobertura de eventos de interés público que, de otro modo, no tendrían espacio en los medios de mayor alcance.

Este modelo de televisión local ha permitido a muchos municipios fortalecer la identidad cultural de sus territorios y ofrecer una ventana directa para la participación ciudadana. Sin embargo, no está exento de dificultades. La sostenibilidad financiera de estas televisiones ha sido un reto constante, ya que dependen en gran medida de los recursos limitados de los ayuntamientos, lo que a menudo lleva a dificultades para mantener una programación constante y de calidad. Además, la competencia con medios digitales y redes sociales, que ofrecen una inmediatez y accesibilidad que las televisiones locales muchas veces no pueden igualar, ha añadido presión a este modelo de comunicación.

A pesar de estos desafíos, la televisión pública local sigue siendo una herramienta valiosa para la cohesión social, proporcionando un espacio en el que los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre las decisiones y eventos que afectan directamente a su entorno inmediato. Con la correcta gestión y adaptación a las nuevas tecnologías, estas televisiones pueden continuar siendo un puente entre las instituciones locales y la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de la participación democrática y al enriquecimiento de la vida comunitaria.

Hay que comentar también la televisión pública de proximidad (municipal o local), gestionados por los ayuntamientos. Con la transición a la TDT y la aplicación de la ley aprobado en 2005, las demarcaciones no tienen por qué coincidir con municipios, sino que algunas demarcaciones en realidad coinciden con comarcas, con lo que los ayuntamiento de algunos municipios debieron decidir si participan o no en los concursos de licencias de forma conjunta. En las televisiones de proximidad son los gobiernos autonómicos (en Andalucía, la Junta de Andalucía) quienes gestionan las licencias.

7. Conclusiones

A lo largo de esta investigación, se ha analizado el panorama audiovisual en Europa, poniendo énfasis en la evolución del marco legal que regula la televisión pública, las políticas audiovisuales y la relación entre estas y las plataformas de contenido digital. Este estudio revela que el mercado audiovisual europeo ha experimentado transformaciones contundentes en las últimas décadas, motivadas por los cambios tecnológicos, las necesidades de la audiencia y las políticas de protección cultural que buscan equilibrar el consumo de producciones internacionales con la promoción de la producción audiovisual local.

Uno de los aspectos más destacados es el enfoque intervencionista que caracteriza a las políticas de comunicación en Europa. A diferencia de los modelos más comerciales, como el de Estados Unidos, Europa ha defendido la "excepcionalidad cultural", lo que ha permitido la implementación de normativas como la "Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual". Este conjunto de regulaciones ha sido fundamental para garantizar que las plataformas digitales internacionales, como las de video bajo demanda (VoD), incluyan en sus catálogos una cuota mínima de producciones europeas y, en algunos casos, se les ha exigido que inviertan en la producción local de cine y televisión.

El rol de la televisión pública ha sido central en la consolidación de este mercado. Desde los años 50, las televisiones públicas en Europa han servido como un instrumento clave para garantizar el acceso universal a contenidos de calidad, independientes y diversos. Aunque la televisión pública comenzó como un monopolio estatal, a partir de los años 80 se produjo una liberalización del sector que permitió la aparición de operadores privados, lo cual enriqueció el panorama mediático, pero también generó nuevos desafíos para la financiación y la competencia. Aun así, las televisiones públicas se han adaptado, diversificando su oferta y aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías como la televisión digital terrestre (TDT) y las plataformas digitales.

El caso de España es un ejemplo relevante de esta evolución. TVE, la televisión pública estatal, fue pionera en el sector, manteniendo un monopolio hasta los años 80, cuando comenzaron a operar las cadenas privadas. La financiación de la televisión pública en España ha estado marcada por varios cambios legislativos, incluyendo la eliminación de la publicidad en 2010, lo que ha hecho que TVE dependa exclusivamente de fondos públicos y de contribuciones de otros operadores. Este cambio, aunque pretendía garantizar la independencia editorial de la cadena, también ha puesto de manifiesto la fragilidad del modelo de financiación, especialmente en tiempos de recortes presupuestarios.

Además, la televisión de proximidad, que incluye tanto canales autonómicos como municipales, sigue siendo un pilar fundamental para la representación de la diversidad cultural y lingüística en España. Sin embargo, estos medios también enfrentan desafíos financieros y la creciente competencia de los medios digitales.

El estudio concluye que el panorama audiovisual europeo, aunque enfrenta importantes retos debido a la fragmentación de la audiencia y la creciente presencia de plataformas globales, sigue siendo un sector dinámico. Las políticas de la Unión Europea, junto con las iniciativas nacionales, han permitido preservar un espacio para la producción audiovisual local y para los servicios públicos de comunicación, asegurando que estos sigan cumpliendo su papel de garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura.

Finalmente, se destaca la necesidad de que tanto las televisiones públicas como los gobiernos continúen adaptándose a los cambios en el consumo audiovisual y las tecnologías emergentes. La integración de las plataformas digitales y el desarrollo de estrategias más flexibles en la gestión de contenidos serán cruciales para asegurar la sostenibilidad y relevancia de la televisión pública en el futuro.

Referencias bibliográficas

- Aguado, G. y Bernaola, I. (2019). El nuevo marco regulador europeo de los servicios audiovisuales bajo petición y de intercambio de vídeo. Su repercusión en el mercado español de plataformas. *Index.Comunicación*, 9(3), 13-34. <https://doi.org/10.33732/ixc/09/03Elnuev>
- Barlovento Comunicación (2024). Análisis de la industria televisiva-audiovisual. <https://barloventocomunicacion.es/audiencias-anuales/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2023/>
- FORTA (2024). La Federación. Quiénes somos. <https://www.forta.es/quienes-somos/>
- García-Leiva, M.T. (2016). Política audiovisual europea y diversidad cultural en la era digital. *Comunicación y sociedad*, 27, 221-241. <http://hdl.handle.net/10016/23844>
- Iskra, K. A. (2022). La política audiovisual y de los medios de comunicación. *Fichas temáticas sobre la Unión Europea. Parlamento Europeo*. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/138/la-politica-audiovisual-y-de-los-medios-de-comunicacion>
- Pérez Rufí, J. P., Navarrete Cardero, J. L. y Gómez Pérez, F.J. (2013). La industria televisiva en España: crisis y nuevas oportunidades. *Anàlisi, Quaderns de comunicació i cultura*, 49, 1-14. http://journals.uoc.edu/index.php/analisi/issue/download/n49/pdf_19
- Pérez-Rufí, J. P. (2017). El inicio de la recuperación económica de la televisión privada y de pago en España. *Dígitos*, 1(3), 277-294. <https://doi.org/10.7203/rd.v1i3.70>
- Pérez-Rufí, J. P. (2020). Estructura del mercado audiovisual en España. Apuntes para una introducción. En Suig, A. y Kneipp, V. (coord). *Olhares sobre a imagem em movimento* (pp. 33-59). Ria Editorial. Aveiro. <https://hdl.handle.net/10630/20627>
- Pérez-Rufí, J.-P. y Castro-Higueras, A. (2020). Producción de cine en España: el éxito condicionado por las empresas participantes. *Revista Mediterránea De Comunicación*, 11(1), 169–178. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2020.11.1.3>
- UER (Unión Europea de Radiodifusión) (2024). About the EBU. <https://www.ebu.ch/about>